

Borievkové pastviny: spomienky tradičného agrolesníckeho systému

www.af4eu.eu

Borievka je svetlomilný strom, ktorý uprednostňuje stabilné podmienky biotopu

Borievka obyčajná (*Juniperus communis* L.) je svetlo milujúci ker alebo drevitá rastlina s viacúčelovým využitím, ktorá sa kedysi hojne vyskytovala najmä na pastvinách a lúkach. V dnešnej dobe sa často vyskytuje len v ťažko dostupných lokalitách alebo v prírodných rezerváciách. Je spojený so stabilnými podmienkami biotopu a nie je prispôsobivým druhom, ktorý sa prispôbuje narušeným podmienkam. Zároveň je klasifikovaný ako zraniteľný druh s nízkou reprodukčnou schopnosťou. V súčasnosti je jeho výskyt na Slovensku výrazne znížený. Východiskom z tejto nepriaznivej situácie je zavedenie agrolesníckych systémov v obhospodarovaní trvalých trávnatých porastov a zakladanie borievkových pasienkov, kde by sa spájala pastvahospodárskych zvierat a produkcia ovocia. Vrchdeta na strednom Slovensku je jedným z posledných miest, kde sa na Slovensku nachádzajú veľké borievkové porasty. Aby sa borievke v tejto oblasti opäť darilo, je potrebné vrátiť pastvu hospodárskych zvierat. Za týmto účelom bolo najprv potrebné zmeniť charakter pasienkov a lúk, ktoré sú dnes väčšinou porastené stromami a inými kríkmi. Z tohto dôvodu bolo prvým krokom pílenie a frézovanie vybraných borievok na pastvinách. Neskôr lokalitu vo veľkej miere páslo približne 500 oviec na ploche 26 ha. Cieľom spolupráce Národného lesného centra, Štátnej ochrany prírody SR a miestneho poľnohospodára je zabezpečiť súčasnú realizáciu hospodárskych a ochranných cieľov a zabezpečiť tak priaznivý stav borievkových pasienkov a zvýšenie celkovej biodiverzity v týchto lokalitách.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Nationaal Boscentrum, Slowakije

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.